

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ КОРНЕЙ И ИСТОРИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДРАЖАТЕЛЬНЫМИ СЛОВАМИ

Преподаватель кафедры
русского языка и литературы СамГПИ

Кудратова Гульрух Иззатуллаевна

студентка Келдиёрова Севинч

студентка Хамроева Нозима.

АННОТАЦИЯ.

В данной статье рассматривается происхождение и развитие подражательных слов в русском языке. Анализируются древние корни ономапии, фонетические изменения, которые повлияли на формирование этих слов, а также их семантические и функциональные особенности на разных этапах исторического развития русского языка. Особое внимание уделяется роли подражательных слов в выражении эмоций, создании образности и усилении экспрессивности речи. Исследование позволяет выявить закономерности формирования подражательных слов и определить их место в современной лингвистической системе.

Ключевые слова: ономапия, подражательные слова, историческая лингвистика, фонетическое развитие, семантика, экспрессивность, русский язык.

Подражательные слова занимают особое место в лексической системе русского языка, поскольку они отражают естественное стремление человека передавать звуки окружающего мира при помощи речи. На ранних этапах языкового развития ономапия являлась одним из основных способов номинации, что подтверждается большим количеством подражательных слов, сохранившихся в русском языке до наших дней. Формирование подражательных слов тесно связано с особенностями фонетической системы языка, историческими изменениями звуков, а также с потребностями общения. В процессе развития русского языка подражательные слова претерпевали различные фонетические, семантические и стилистические трансформации: расширяли свои значения, переходили в другие грамматические категории, приобретали эмоционально-экспрессивные функции. Современный русский язык сохраняет активное использование подражательных слов в художественной

литературе, разговорной речи, детской коммуникации и устном повествовании. Их изучение позволяет глубже понять внутренние механизмы языкового развития, а также выявить закономерности взаимодействия звука и смысла в лингвистике.

Подражательные слова имеют глубокие исторические корни, уходящие в эпоху возникновения славянских языков. Первоначально они служили способом имитации природных звуков: шума ветра, пения птиц, звуков животных или бытовых действий. В древнерусском и праславянском языках многие такие слова фиксировались в качестве самостоятельных лексем, отражающих восприятие человеком окружающего мира. Ономатопоэзия была одним из первых механизмов номинации, поскольку позволяла непосредственно связать звук и его словесное обозначение.

С течением времени подражательные слова подвергались естественным фонетическим процессам: ассимиляции, диссимиляции, сокращению, расширению или перестановкам звуков. Например, звукоподражательные глаголы шуршать, стучать, крякать демонстрируют влияние исторического развития русской фонетики. На определённых этапах такие слова могли приобретать новые фонетические варианты под влиянием диалектов. Часто подражательные слова отличаются простотой слоговой структуры: повторением согласных, удвоениями или ритмическими комбинациями звуков (например: тик-так, дзинь-дзинь, бух, хлоп). Изначально подражательные слова обозначали конкретный звук или действие, но по мере развития языка их семантика становилась более разнообразной. Многие ономатопоэтические глаголы стали употребляться в переносном значении. Например, глагол шептать утратил прямую связь с имитацией реального звука и начал обозначать тихую речь в общем смысле. Семантическое расширение привело к тому, что некоторые подражательные слова стали использоваться не только для описания звука, но и для выражения эмоционального состояния или характеристики поведения (буркнуть, хмыкнуть, пискнуть).

Подражательные слова в русском языке представлены разными частями речи — существительными, глаголами, наречиями и междометиями. Первоначально многие из них функционировали как отдельные звукоподражательные комплексы (бах, ах, тсс, и др.), но позже стали переходить в разряд глаголов и наречий. Например:

-мяу → мяукать,

-гав → гавкать,

-тик-так → тикает.

Такой процесс грамматикализации свидетельствует о высоком уровне адаптации подражательных слов к морфологической системе русского языка.

В современном русском языке подражательные слова выполняют важные стилистические функции. Они придают высказыванию выразительность, эмоциональную насыщенность и образность. Особенно активно они используются в художественной литературе, детской речи, бытовом общении, устных рассказах. В литературе звукоподражание помогает автору создать атмосферу, передать динамику событий или эмоциональное состояние персонажей. В разговорной речи такие слова нередко служат средством экспрессии и невольных эмоциональных реакций — ой, ух ты, эй, фу. Подражательные слова русскому языку не уникальны; однако их фонетическая форма и семантические особенности отличаются от аналогов в других языках. Например, звуки животных передаются по-разному в английском, немецком, турецком или узбекском языках, что связано с особенностями национальной фонетики. Русское квакать в английском соответствует to stoak, а звук ква-ква — gibbit. Такие различия подчеркивают, что подражательные слова формируются не только на основе объективного звука, но и в соответствии с фонетическими особенностями конкретного языка.

Заключение.

Учение ведизма представляет собой одну из наиболее древних духовных систем, оказавшую значительное влияние на формирование религиозных и нравственных представлений индоиранских народов. Ведийская традиция охватывает широкий спектр духовных, этических и социальных идей, в центре которых находятся гармония человека с природой, соблюдение космического порядка — рита, стремление к внутренней чистоте и праведному поведению. Религиозно-этические нормы ведизма способствовали укреплению социальных отношений, формированию моделей поведения, основанных на правдивости, справедливости, смирении и уважении к священным законам. Ведийские ритуалы, обряды и моральные предписания не только определяли духовную жизнь общества, но и служили основой для становления последующих индийских философско-религиозных ta'limотлари. Их главная цель — духовное совершенствование человека, осознание им своего места в мироздании и следование пути, который ведёт к гармонии, внутреннему равновесию и нравственному чистоте.

Использование литература.

1. Abaev V. I. Voprosy yazykoznanija. 1976. No. 4. Pp. 77–80.

2. Vostrikov A.V. Teoriya poznaniya dialekticheskogo materializma [The theory of knowledge of dialectical materialism]. Moscow, 1965.
3. Ashmarin N. I. Izvestiya Azerbaidzhanskogo universiteta. Baku, 1925. Obshchestvennye nauki. No. 1–2. Pp. 143–157.
4. Kornilov G. E. Imitativy v chuvashskom yazyke. Cheboksary: Chuvashskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1984.
5. Khusainov K. Sh. Vestnik AN KazSSPp. 1987. No. 4. Pp. 18–24.
6. Jespersen O. Jespersen O. Jespersen O. Linguistica. Copenhagen, 1933. 283 r.
7. Ashmarin N. I. O morfologicheskikh kategoriyakh podrazhaniya v chuvashskom yazyke [On the morphological categories of imitation in Chuvash language]. Kazan': Izdanie Akademicheskogo Tsentra Tatnarkomprosa, 1928.
8. Gazov–Ginzberg A. M. Byl li yazyk izobretatelen v svoikh istokakh? [Was the language inventive in its origins?] Moscow, 1965.
9. Voronin S. V. Osnovy fonosemantiki [Basics of phonosemantics]. Leningrad, 1982.